

Inhalt

Vorwort.....	2
Technische Anforderungen	2
Blender	3
Blosm.....	3
3D-Tiles.....	4
Erstellung einer Anwendung mit 3D-Tiles	4
Openstreetmap (OSM)	10
Unity	10
Kontoerstellung	10
Inbetriebnahme Unity	10
Assets	11
Import Landschaft	11
Assets	12
Zibra-Effects	13
VR-Template	13
Export Anwendung.....	18
Starten der Anwendung	19

Vorwort

Das „Smart-Tool Virtual Reality“ wird verwendet, um die Folgen von Hochwasser in einem immersiven Erlebnis mittels Virtual Reality anschaulich darzustellen. Das Szenario wird auf einem generierten Geländemodell abgespielt. Die Anwendung wird als eigenständige Anwendung direkt auf der VR-Brille bereitgestellt, wodurch sie eine hohe Flexibilität bietet und keine zusätzliche Hardware erforderlich ist.

Technische Anforderungen

Die Szenarien des FloReST-Projekts wurden auf einem stationären Rechner an der Hochschule implementiert, der über leistungsstarke technische Parameter verfügte, um die Anforderungen der VR-Entwicklung zu erfüllen:

Technische Parameter	
Hersteller	Hyundai ITMC
Prozessor	Intel i7-12700
Cores	12
Taktfrequenz	4,9 GHz
RAM	64 GB (DDR4)
Grafikkarte	NVIDIA RTX A2000, 6GB

Die erstellten Szenarien wurden anschließend auf die **Meta Quest 2 VR-Brille** übertragen, um die Simulationen immersiv erlebbar zu machen.

Die Meta Quest 2 verfügt über folgende Eigenschaften:

Technische Parameter	
Hersteller	Meta
Modell	Quest 2
Prozessor	Snapdragon XR2
Cores	8
Display	LCD 1832 x 1920 pro Auge
RAM	6 GB

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die erforderliche Rechenleistung stark von der Komplexität der Szenarien abhängt. Faktoren wie die Größe der Landschaft, die Anzahl der verwendeten Texturen und die Anzahl der Dreiecke (Triangles) im Modell spielen hierbei eine entscheidende Rolle.

Die oben genannten technischen Eigenschaften des Rechners und der VR-Brille waren für die Implementierung und Darstellung der bereitgestellten Projekte jedoch mehr als ausreichend, sodass die Szenarien ohne Leistungsprobleme umgesetzt und genutzt werden konnten.

Blender

Blender ist eine kostenfreie und bekannte Software zur 3D-Modellierung, die es ermöglicht, Objekte zu modellieren, zu texturieren und zu animieren. Diese Objekte können in verschiedene Dateiformate exportiert und in anderen Softwareprogrammen weiterverwendet werden. Die Anwendung kann man über folgenden Link abrufen und herunterladen: [Download — blender.org](https://www.blender.org)

Blosm

Für die Erstellung realistischer Landschaften in Blender wird die Erweiterung Blosm empfohlen. Diese Erweiterung erlaubt es, Geodaten aus OpenStreetMap oder Google 3D Tiles zu importieren, einschließlich Geländeformen und Kartendaten.

Mit Blosm lassen sich nicht nur Geländedaten importieren, sondern auch Gebäude, Straßen und andere Objekte aus den Geodaten hinzufügen. Dank der Integration von Blosm können diese Objekte mit passenden Texturen und realistischen Details ausgestattet werden, entweder mithilfe der Google 3D Tiles-Texturen oder mit speziellen Texturen-Paletten, die gegen Aufpreis vom Entwickler erhältlich sind (Premium Blosm Version). Diese Flexibilität erhöht die Qualität der erstellten Modelle erheblich und ermöglicht eine immersive Darstellung von Landschaften und Gebieten.

Ein besonderer Vorteil von Blosm ist die Möglichkeit, große Mengen an Geodaten zu verarbeiten. Die Erweiterung ermöglicht es zudem, bestimmte Bereiche selektiv zu importieren, sodass nur die für das jeweilige Projekt relevanten Informationen eingebunden werden.

Die Installation und Nutzung von Blosm ist intuitiv, da die Erweiterung gut dokumentiert ist. Eine ausführliche Anleitung für die Installation sowie Hinweise zur optimalen Nutzung finden sich in der offiziellen Dokumentation, die alle wichtigen Schritte erklärt – vom Herunterladen und Installieren der Erweiterung: [Home · vvoovv/blosm Wiki](https://www.vvoovv.com/blosm/wiki)

3D-Tiles

Für fotorealistische Szenarien in dicht besiedelten Gebieten empfiehlt sich die Nutzung von 3D-Tiles, einem Dienst von Google. Dieser stellt hochauflösende 3D-Karten zur Verfügung, die sich direkt in Blender oder andere Modellierungsprogramme integrieren lassen.

Wichtige Hinweise zur Nutzung:

- Die Nutzung des Dienstes ist **kostenpflichtig**.
- Es ist ein Google Developer Account erforderlich. Für die Erstellung muss eine gültige Zahlungsmethode und Adresse hinterlegt werden.
- Abrechnung erfolgt basierend auf der Anzahl der abgerufenen Tiles (Kacheln). Die Preise starten bei 6 € pro 1000 Tiles (Stand: Januar 2025).

MONTHLY VOLUME RANGE (Price per REQUEST)		
0-100,000	100,001-500,000	500,000+
0.006 USD per each (6.00 USD per 1000)	0.0051 USD per each (5.10 USD per 1000)	Contact Sales for volume pricing

Abbildung 1: Abrechnungstabelle 3D-Tiles Stand 01.2025

Anleitung zur Einrichtung eines API-Schlüssels

Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines API-Schlüssels für die Nutzung von 3D-Tiles finden Sie hier:

[Use API Keys with Map Tiles API | Google Maps Tile API | Google for Developers](#)

Erstellung einer Anwendung mit 3D-Tiles

Für die Erstellung einer Landschaft mit 3D-Tiles ist ein API-Key notwendig. Diesen kann man über seinen Google Developer Account erhalten. Dazu gibt es eine detaillierte Anleitung von Google selber:

[Use API Keys with Map Tiles API | Google Maps Tile API | Google for Developers](#)

Nach der Erstellung des API-Schlüssels müssen Sie diesen in Blossm hinterlegen. Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie in der Blossm-Dokumentation (siehe Abb. X).

Abbildung 2: Blosm 3D-Tiles API Schlüssel einpflegen

Nun muss man seine gewünschte Landschaft auswählen. Dies geschieht, wenn man das Seitenpanel aktiviert (durch betätigen der „N-Taste“) und das Raster „Blosm“ anklickt.

Abbildung 3: Seitenpanel-Ansicht Blosm

Danach wählt man die Option „Select“ und man wird anschließend auf eine Website weitergeleitet.

Abbildung 4: Blosm UI

Dort wählt man mit dem Auswähltool sein gewünschtes Gebiet. In diesem Beispiel wählen wir die Innenstadt von Mainz.

Abbildung 5: Auswahl Gelände

Wenn man sein gewünschtes Gebiet ausgewählt hat, drückt man „Copy“ und die Koordinaten sind in der Zwischenablage gespeichert.

Nun kehrt man zu Blender zurück und drückt „paste“. Die Koordinaten aus der Zwischenablage sind nun eingefügt. Als Import-Methode wählen wir Google 3D Tiles aus (*diese Methode funktioniert auch nur, wenn ein API-Schlüssel hinterlegt ist!*).

Nun muss ein Detailgrad festgelegt werden. Die höchste Detailstufe ist „buildings with more details“. Diese empfehle ich nicht, da der Unterschied kaum erkennbar ist und Sie Gefahr laufen, dass die Landschaft zu komplex ist und für eine Weiterverarbeitung in Unity nicht geeignet ist (zu viele triangles).

In diesem Szenario wählen wir den Detailgrad „separate buildings“. Anschließend drückt man auf „Import“. Nun wird der API-Schlüssel aufgerufen und die einzelnen Kacheln aus dem ausgewählten Bereich werden in Blender importiert.

Abbildung 6: Geländemodell Mainz 3D-Tiles

Nach einiger Zeit ist die Landschaft vollständig in Blender importiert.

Bevor man die Landschaft in Unity importiert, müssen die Materialien noch aufbereitet werden, weil ansonsten Unity die Materialien nicht erkennt und die Landschaft ohne Texturen importiert wird.

Um das Problem zu umgehen, müssen alle Materialien umbenannt werden mit einer einheitlichen Kennung.

Abbildung 7: Shading-Bereich

Dazu eignet sich ein Python-Skript, das von Fredrik Lindgren erstellt wurde. Zuerst navigiert man zum Raster „Shading“. Danach wählt man die Ansicht „Python Console“. Dort wird das Skript eingefügt und wartet, bis die Materialien umbenannt wurden.

https://www.studiosapiens.net/links/BLOSM_UE5.txt (Script mat)

Wenn dies geschehen ist, kann man überprüfen, ob die Materialien umbenannt wurden. Dazu navigiert man zu dem Objekt „Google 3D Tiles“ und öffnet die Registerkarte, dort sieht man, dass die Materialien einheitlich umbenannt worden sind. Somit beginnt jetzt jedes Material mit der Kennung „A_“.

Nun muss man die Materialien vom 3D-Objekt entpacken und in einem separaten Ordner ablegen. Dies kann man wie folgt durchführen: Navigiere zu File -> External Data -> Unpack Resources. Eine neue Auswahlliste erscheint und dort wählt man die Option „Use files in current directory (create when necessary)“. Es erscheint ein neuer Ordner mit der Bezeichnung „textures“. Dort werden alle Materialien mit den eingebetteten Texturen abgelegt.

Abbildung 8: Ressourcen (Texturen) entpacken

Abbildung 9: Option: Im Verzeichnis entpacken

Nun muss man nur noch das Geländemodell exportieren. Dies geschieht, indem man zu folgendem Pfad navigiert: File -> Export -> Fbx (.fbx)

textures	19.01.2025 12:57	Dateiordner	
Mainz3D	19.01.2025 12:53	Blender 4.2	34.370 KB
Mainz3D.blend1	19.01.2025 12:50	BLEND1-Datei	34.370 KB
Mainz3D	19.01.2025 12:58	3D Object	11.081 KB

Abbildung 10: Ausgabe Export

Openstreetmap (OSM)

Blosm bietet zusätzlich die Option, Gebäude- und Straßendaten via Openstreetmap (OSM) zu importieren. OSM ist ein frei lizenzierbarer Dienst, der Gebäude- und Geländedaten zur Verfügung stellt. Die Vorgehensweise ist identisch, mit dem einzigen Unterschied, dass die Import-Art OSM ist und nicht 3D-Tiles.

Abbildung 11: Mainz Export mit OSM

Unity

Die VR-Anwendungen wurden mit Unity in der Version 2022.3.11f1 erstellt. Unity ist eine vielseitige Entwicklungsumgebung, die sich speziell für die Erstellung von Computerspielen und Virtual-Reality-Anwendungen eignet. Der Zugang zu Unity ist in der Regel kostenpflichtig, jedoch können Studierende einen kostenfreien Bildungszugang beantragen, um alle Funktionen uneingeschränkt nutzen zu können.

Kontoerstellung

Um Unity nutzen zu können, muss zunächst ein Konto erstellt werden. Für Studierende bietet Unity die Möglichkeit, eine kostenfreie Lizenz über den Bildungszugang zu beantragen. Dieser kann über den Link [Unity Student](#) abgerufen werden. Nach erfolgreicher Authentifizierung erhalten Sie eine vollwertige Unity-Lizenz.

Inbetriebnahme Unity

Für den Zugriff auf die Entwicklungsumgebung und die Verwaltung der Projekte ist der Download von „Unity Hub“ notwendig. Das Programm kann über folgenden Link heruntergeladen werden: [Unity Hub Download](#)

Abbildung 12: Unity Hub

Nach der Installation von Unity Hub können Sie unter „New project“ ein neues Projekt erstellen.

Für die Entwicklung von Virtual-Reality-Anwendungen empfiehlt es sich, die Universal Render Pipeline (URP) auszuwählen. Die URP bietet ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und visueller Qualität und eignet sich daher besonders gut für VR-Anwendungen.

Assets

Import Landschaft

Das Gelände-Modell, das zuvor in Blender erstellt und als .fbx-Datei exportiert wurde, muss in Unity importiert werden. Dies kann durch Ziehen der .fbx-Datei per Drag-and-Drop in den „Assets“-Ordner des Unity-Projekts erfolgen. Alternativ kann über die Menüleiste der Punkt „Assets“ ausgewählt werden. Dort wählt man „Import New Asset“ und anschließend die entsprechende .fbx-Datei aus.

Nachdem das Modell in Unity importiert wurde, müssen ebenfalls die zugehörigen Texturen in den „Assets“-Ordner eingefügt werden. Diese Texturen wurden zuvor in Blender entpackt. Der Import der Texturen erfolgt ebenfalls per Drag-and-Drop in den „Assets“-Ordner.

Falls die Texturen nicht hinzugefügt werden, wird das Gelände-Modell in der Szene ohne die zugehörigen Texturen dargestellt. Um dies zu vermeiden, müssen die Texturen in Unity korrekt eingebunden werden. Sollte Unity die Texturen nicht automatisch dem Modell zuweisen, müssen sie manuell hinzugefügt werden, damit das Gelände-Modell korrekt in der Szene angezeigt wird.

Assets

Unity bietet standardmäßig keine integrierten Erweiterungen, die direkt für die Erstellung einer VR-Simulation geeignet sind. Daher müssen entsprechende Pakete oder Erweiterungen heruntergeladen oder gegebenenfalls erworben werden.

Für dieses Projekt, das auf der Meta Quest 2 basiert, ist das XR-Package von Meta essenziell: [Meta XR All-in-One SDK | Integration | Unity Asset Store](#). Dieses Paket enthält wichtige vorgefertigte Bausteine, sogenannte Prefabs (vorgefertigte Modelle bzw. Komponenten), die den Entwicklungsaufwand deutlich reduzieren.

Das XR-Package von Meta stellt beispielsweise bereits definierte Spielermodelle und Controller-Inputs bereit, sodass grundlegende Funktionen und Interaktionen nicht manuell programmiert werden müssen. Dies spart Zeit und ermöglicht eine schnellere Umsetzung des Projekts.

Zusätzlich zu den funktionalen Erweiterungen werden einige kosmetische Pakete benötigt, um die Qualität der VR-Simulation zu verbessern. Ein Beispiel hierfür ist die Darstellung von Regentropfen mithilfe eines Partikelsystems.

Hierfür eignet sich die Erweiterung: [Rain Maker - 2D and 3D Rain Particle System for Unity | Environment | Unity Asset Store](#). Dieses Asset ermöglicht eine realistische Darstellung von Regen in der Szene

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Anpassung der Skybox, um eine immersive Atmosphäre zu schaffen. Für dieses Projekt empfiehlt sich die Verwendung der Erweiterung: [Fantasy Skybox FREE | 2D Sky | Unity Asset Store](#), die über den Unity Asset Store heruntergeladen werden kann.

Ein zentrales Element für die Gestaltung der Umgebung ist der Einsatz eines Water-Shaders, mit dem sich realistische Wassertexturen auf eine Wasserplane anwenden lassen.

Hierfür kann das Simple Water Shader (URP)-Package genutzt werden, das unter folgendem Link verfügbar ist: <https://assetstore.unity.com/packages/p/simple-water-shader-urp-191449>. Dieses Asset ermöglicht eine einfache und dennoch ansprechende Darstellung von Wasserflächen in Unity.

Zibra-Effects

Um das VR-Erlebnis noch immersiver zu gestalten, empfiehlt sich die Nutzung der kostenpflichtigen Erweiterung Zibra Effects. Diese Erweiterung ermöglicht die Erstellung realistischer und ressourcenschonender Flüssigkeitssimulationen, was insbesondere bei interaktiven Umgebungen einen hohen Grad an Realismus bietet. Die Erweiterung ist über den Asset Store erhältlich: [Zibra Effects: VR/AR Solution \(Subscription\) | Generative AI | Unity Asset Store](#)

Für eine detaillierte Erklärung der einzelnen Komponenten und Funktionen kann auf die offizielle Dokumentation verwiesen werden, die unter folgendem Link abrufbar ist: [Notion – The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases.](#)

Im Rahmen dieses Projekts wird ein vorgefertigtes Template bereitgestellt. Dieses enthält grundlegende Funktionen sowie ein Sensorskript, das die Anzahl der Partikel in der Szene auswerten kann. Dies ermöglicht eine effiziente Integration der Flüssigkeitssimulation und erleichtert die Entwicklung interaktiver Szenarien.

[Zibra Effects: VR/AR Solution \(Subscription\) | Generative AI | Unity Asset Store](#)

<https://zibra.notion.site/Zibra-Effects-0dad2d38da054cbeb6a699a3b2cfb2b1> (Doc)

VR-Template

Das bereitgestellte Template enthält mehrere essenzielle Komponenten, die für die VR-Simulation notwendig sind.

Abbildung 13: Komponente VR-Template

Das **OVR CameraRig** stellt den Spieler in der Simulation dar und ist im Meta SDK Package enthalten. Dieses Rig kann direkt aus dem Package in das Unity-Projekt importiert werden und ermöglicht die Steuerung und Sicht des Spielers.

Die **Teleportationspunkte** erlauben dem Spieler, sich frei im Szenario zu bewegen. Das zugehörige Skript speichert die verfügbaren Ebenen in einer Liste namens „Teleport Points“. Durch zweimaliges Drücken des „OVR Button One“ (A-Taste) wird der Spieler auf die nächste Ebene versetzt, wodurch ein Teleport-Effekt entsteht. Dies ermöglicht es, das Szenario aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.

Abbildung 14: Inspector-Ansicht Simple Teleport

Das **MovePlane-Skript** ermöglicht es, die Höhe einer Ebene auf der y-Achse dynamisch zu ändern. Mit den Tasten A und X kann die Ebene steigen oder sinken. Die Parameter **Steigung** und **Abflussgeschwindigkeit** bestimmen die Änderung pro Frame, während die Werte **ymin** und **ymax** als Grenzen dienen, um sicherzustellen, dass die Ebene nicht unendlich steigt oder fällt.

```
Assets > WaterController.cs > ...  
using UnityEngine;  
  
4  
0 references  
5 public class MyButtonInput : MonoBehaviour  
6 {  
7     7 references  
8     public MovePlane movePlane;  
9     1 reference  
10    public float waterRiseSpeed = 1.0f;  
11    1 reference  
12    public float waterFallSpeed = 1.0f;  
13  
14    0 references  
15    void Update()  
16    {  
17        if (OVRInput.Get(OVRInput.Button.One)){  
18            movePlane.speed = waterRiseSpeed;  
19        }  
20        else if (OVRInput.Get(OVRInput.Button.Three)) {  
21            movePlane.speed = -waterFallSpeed;  
22        }  
23        else{  
24            movePlane.speed = 0.0f;  
25        }  
26        movePlane.transform.localPosition = new Vector3(  
27            movePlane.transform.localPosition.x,  
28            Mathf.Clamp(movePlane.transform.localPosition.y, 160.0f, 230.0f),  
29            movePlane.transform.localPosition.z  
30        );  
31    }  
}
```

Abbildung 15: Skript WaterController.cs

Der **GUIManager** zeigt dem Spieler die aktuelle Position in der Szene an, also den Teleportationspunkt, an dem er sich befindet. Die Teleportationspunkte werden in Unity als „Empty Objects“ definiert und in einer Liste gespeichert. Diese werden im GUI dynamisch angezeigt.

```
Assets > C# GUIManager.cs > ...
1  using UnityEngine;
2  using UnityEngine.UI;
3  using TMPro;
4
5  2 references
6  public class GUIManager : MonoBehaviour
7  {
8      0 references
9      public Canvas worldSpaceCanvas;
10     3 references
11     public TextMeshProUGUI locationText;
12
13     3 references
14     public void UpdateLocation(string newLocation)
15     {
16         if (locationText != null)
17             locationText.text = newLocation;
18         else
19             locationText.text = "No position registered";
20     }
21 }
```

Abbildung 16: Skript GUIManager.cs

Für die Darstellung des Wasserstands wurde in Blender ein Pegelhaus modelliert, das die aktuelle Wasserhöhe anzeigt. Das Skript DisplayWaterLevel verwendet die Parameter **ymin** und **ymax** aus dem MovePlane-Skript sowie die simulierten Wasserhöhen **wmin** und **wmax**, um den Wasserstand mithilfe einer linearen Transformation korrekt darzustellen. Änderungen in der Höhe der Wasserebene werden so realistisch visualisiert.

```
Assets > WaterDisplayScript.cs > ...  
0 references  
4 public class WaterLevelUI : MonoBehaviour  
5 {  
6     1 reference  
   public Transform waterPlane;  
7     1 reference  
   public TextMeshProUGUI waterLevelText;  
8  
9     2 references  
   private float y1 = 160f;  
10    2 references  
   private float w1 = 314f;  
11    1 reference  
   private float y2 = 230f;  
12    1 reference  
   private float w2 = 1500f;  
13  
14    3 references  
   private float m;  
15    2 references  
   private float c;  
16  
17    0 references  
   void Start(){  
18       m = (w2 - w1) / (y2 - y1);  
19       c = w1 - m * y1;  
20   }  
21  
22    0 references  
   void Update(){  
23       float waterLevelIn = m * waterPlane.position.y + c;  
24       waterLevelText.text = waterLevelIn.ToString("F0");  
25   }  
26  
27 }  
28
```

Abbildung 17: Skript WaterDisplayScript.cs

Für die Anzeige der Position und des Wasserstands werden UI-Komponenten aus dem Unity UI-Toolkit genutzt. Die hierarchische Struktur dieser Elemente lautet: Canvas (Darstellungsbereich) -> Image/Text (für Bilder oder Textanzeigen). Der Canvas sollte im

Rendering-Modus **Worldspace** gesetzt werden, um die UI-Elemente in der 3D-Welt zu verankern. Für die Kamera wird empfohlen, den **CenterEyeAnchor** des OVR CameraRigs als Ziel zu wählen, um sicherzustellen, dass die Anzeige optimal auf die Spielerperspektive abgestimmt ist.

Abbildung 18: Pegelhaus mit UI-Toolkit

Export Anwendung

Für den Export des Unity-Projekts auf die Meta Quest 2 wird die Meta Quest Link-App verwendet. Diese App dient als Schnittstelle zwischen dem Computer und der Meta Quest 2 und ermöglicht es, das Unity-Projekt auf die VR-Brille zu übertragen und dort zu speichern. Die Meta Quest Link-App kann über den folgenden Link heruntergeladen werden: [Deine Meta Quest einrichten | Meta Store](#).

Um die Meta Quest Link-App nutzen zu können, ist ein Meta-Konto erforderlich. Dieses kann direkt auf der offiziellen Meta-Website erstellt werden: [Meta](#). Nach der erfolgreichen Erstellung des Kontos und der Installation der App wird die Verbindung zwischen dem Computer und der Meta Quest 2 hergestellt. Dies kann entweder über ein USB-C-Kabel oder kabellos über AirLink erfolgen.

Nach erfolgreicher Verbindung startet man die App und kehrt dann zum Unity-Projekt zurück. Hierzu navigiert man im Unity-Menü zu folgendem Pfad: File -> Build Settings. In den Build Settings wird die Plattform auf „Android“ umgestellt, da das exportierte Projekt am Ende eine .apk-Datei ist.

Abbildung 19: Build-Settings Unity Projekt

Im nächsten Schritt wird in der Rubrik Run Device die VR-Brille ausgewählt, die soeben mit der Meta Quest Link-App verbunden wurde. Wenn alles korrekt konfiguriert ist, kann das Unity-Projekt kompiliert und direkt auf die Meta Quest 2 exportiert werden. Dieser Prozess ermöglicht es, die erstellte VR-Anwendung auf der Brille zu speichern und zu nutzen, wodurch sie vollständig einsatzbereit ist.

Starten der Anwendung

Nachdem die Anwendung erfolgreich auf die Meta Quest 2 übertragen wurde, kann die Verbindung zwischen Computer und Brille getrennt werden, da der Export abgeschlossen ist.

Um die Anwendung zu starten, setzt man die Brille auf und navigiert im Hauptmenü zur App-Bibliothek (siehe Punkt 1). Da es sich bei dem Unity-Projekt um eine externe und nicht offiziell anerkannte App handelt, muss die App-Herkunft auf „Unbekannte

Quelle/Unknown Source“ geändert werden (siehe Punkt 2). Diese Option ist ebenfalls in der App-Bibliothek zu finden.

Nach dem Wechsel zu „Unbekannte Quelle“ werden alle übertragenen .apk-Projekte in einer Liste angezeigt. In dieser Liste wählt man das gewünschte Projekt aus (siehe Punkt 3) und startet die Anwendung. Sobald die App geladen ist, befindet man sich direkt in der erstellten virtuellen Umgebung und kann die Szenarien und Funktionen der VR-Simulation vollständig erleben.

Sollten nach dem Start Anpassungen oder Optimierungen notwendig sein, kann die Brille erneut mit dem Computer verbunden werden, um eine überarbeitete Version der Anwendung zu exportieren.

Abbildung 20: Ansicht Meta-Quest